

**YANGI O‘ZBEKISTONDA ICHKI ISHLAR ORGANLARI PROFILAKTIKASI
INSPEKTORLARINING MAHALLA BILAN ISHLASHLARIDAGI ISLOHOTLAR
YANGICHA YONDASHUVI**

**РЕФОРМЫ И НОВЫЕ ПОДХОДЫ В РАБОТЕ ИНСПЕКТОРОВ ПО
ПРОФИЛАКТИКЕ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ С МАХАЛЛЯМИ В НОВОМ
УЗБЕКИСТАНЕ**

**REFORMS AND NEW APPROACHES IN THE WORK OF PREVENTIVE
INSPECTORS OF INTERNAL AFFAIRS BODIES WITH MAHALLAS IN THE NEW
UZBEKISTAN**

Temirova Mashhura Muhammadaaminovna

Qo‘qon davlat universiteti dotsenti (PhD)

Tel: (91) 286-90-15

Email: mashhura5555@gmail.com

ORCID:0009-0008-8741-9168

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18150801>

Abstract

This article scientifically analyzes the new approaches and the results of reforms in the work of preventive inspectors of internal affairs bodies in cooperation with mahallas in the New Uzbekistan. The article also addresses issues related to the opportunities and conditions created for employees working in this field.

Keywords: internal affairs, society, law, nation, freedom, security, crime, punishment, offense, order, discipline, mahalla.

Annotatsiya

Mazkur maqolada Yangi O‘zbekistonda ichki ishlar organlari profilaktikasi inspektorlarining mahalla bilan ishlashlaridagi yangicha yondashuvi va islohotlarning natijalari to‘g‘risidagi masalalar ilmiy asosda thalil etilgan. Shuningdek maqolada soha hodimlari uchun yaratilgan imkoniyatlar hamda shart-sharoitlar to‘g‘risidagi masalalar haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: ichki ishlar, jamoat, huquq, millat, erkinlik, xavfsizlik, jinoyat, jazo, huquqbuzarlik, tartib, intizom, mahalla.

Аннотация

В данной статье на научной основе проанализированы новые подходы и результаты реформ в деятельности инспекторов по профилактике органов внутренних дел при работе с махаллями в Новом Узбекистане. Также в статье рассматриваются вопросы, касающиеся возможностей и условий, созданных для сотрудников данной сферы.

Ключевые слова: органы внутренних дел, общество, право, нация, свобода, безопасность, преступление, наказание, правонарушение, порядок, дисциплина, махалля.

Kirish. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida Prezident Shavkat Miromonovich Mirziyoyev rahbarligida "Yangi O'zbekiston"ni barpo etish g'oyasi asosida keng ko'lamli va tizimli islohotlar izchil amalga oshirilmoqda. Ushbu islohotlar davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarini qamrab olib, mamlakatimizni har tomonlama rivojlantirish, uni jahon hamjamiyatida munosib o'rin egallagan ilg'or davlatlar qatoriga olib chiqishga xizmat qilmoqda. Eng muhimi, olib borilayotgan o'zgarishlarning markazida inson manfaatlarini turib, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta'minlash, ularning farovon va osoyishta hayot kechirishiga sharoit yaratish ustuvor vazifa sifatida belgilangan.

Xususan, huquq-tartibot tizimini tubdan isloh qilish, jamoat xavfsizligini ta'minlash hamda fuqarolarning qonuniy huquq va manfaatlarini ishonchli himoya qilish borasida muhim qadamlar qo'yildi. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 10-apreldagi "Ichki ishlar organlarining faoliyati samaradorligini tubdan oshirish, jamoat tartibini, fuqarolar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilishni ta'minlashda ularning mas'uliyatini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni[1,1] muhim huquqiy asos bo'lib xizmat qildi.

Mazkur Farmonda belgilangan ustuvor vazifalarni amaliyotga joriy etish maqsadida bugungi kunga qadar 90 dan ortiq normativ-huquqiy hujjatlar hamda 200 ga yaqin idoraviy hujjatlar qabul qilindi. Ushbu hujjatlar ichki ishlar organlari faoliyatini zamon talablari asosida qayta tashkil etish, ularning tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish hamda tezkor-xizmat faoliyatini samarali yo'lga qo'yishga xizmat qildi.

Natijada ichki ishlar organlari faoliyatida mutlaqo yangi yondashuvlar shakllandi. Xodimlar oldiga qo'yilayotgan talablar qayta ko'rib chiqilib, ularning kasbiy mahorati, mas'uliyati va aholi bilan muloqot madaniyatiga alohida e'tibor qaratildi. Eng muhimi, ichki ishlar organlari faoliyati aholiga yaqinlashdi, xalq bilan bevosita hamkorlikda ishlash tamoyili mustahkamlandi. Bu esa fuqarolarning huquqni muhofaza qiluvchi organlarga bo'lgan ishonchini oshirish, jamiyatda qonun ustuvorligini ta'minlashga xizmat qilmoqda.

Xususan, ichki ishlar organlari tizimining quyi bo'g'inlarida, ya'ni tuman va shahar ichki ishlar bo'limlarida xizmat olib borayotgan shaxsiy tarkib soni sezilarli darajada oshirildi. Bu orqali joylarda huquq-tartibotni ta'minlash, jinoyatchilikka qarshi kurashish va fuqarolarning murojaatlariga tezkor javob berish imkoniyatlari kengaydi. Shuningdek, olis va chekka hududlarda istiqomat qiluvchi aholi uchun qulaylik yaratish maqsadida qo'shimcha ichki ishlar organlari bo'linmalari hamda tayanch punktlari tashkil etildi.

Amalga oshirilgan islohotlar natijasida bevosita mahallalarda kriminogen vaziyatni barqarorlashtirish va ijobiy tomonga o'zgartirishga real ta'sir ko'rsata oladigan zamonaviy ichki ishlar organlari tizimi shakllantirildi. Endilikda huquq-tartibot organlari faoliyati mahalla institutlari bilan uzviy hamkorlikda olib borilib, profilaktik chora-tadbirlar orqali huquqbuzarliklarning oldini olishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Ichki ishlar organlarining barcha yo'nalishlarida samaradorlikni oshirishga qaratilgan tizimli o'zgarishlar amalga oshirildi. Har bir bo'linmaning vazifalari aniq belgilab berildi, xodimlarning xizmat majburiyatlari va shaxsiy javobgarligi kuchaytirildi. Bu esa xizmat intizomini mustahkamlash, mas'uliyat hissini oshirish va aholiga sifatli xizmat ko'rsatishni ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.

Shu bilan birga, ichki ishlar organlari xodimlari uchun munosib mehnat sharoitlarini yaratish, ularni ijtimoiy jihatdan qo'llab-quvvatlash masalalariga ham alohida e'tibor

qaratilmoqda. Xodimlarning xizmat faoliyatini samarali tashkil etish maqsadida zamonaviy texnika va transport vositalari bilan ta'minlash, moddiy va ma'naviy rag'batlantirish tizimini takomillashtirish bo'yicha izchil ishlar olib borilmoqda.

Jumladan, ichki ishlar bo'limlari huzuridagi huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'linmalari hamda ichki ishlar organlari tayanch punktlarida faoliyat yuritayotgan profilaktika inspektorlari uchun qulay shart-sharoitlar yaratildi. Ularning har biriga uzoq muddatli kredit asosida xizmat avtomashinalari ajratilib, bu xizmat hududida tezkor va samarali faoliyat yuritish imkonini bermoqda. Bundan tashqari, profilaktika inspektorlarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash maqsadida xizmat hududlariga yaqin joylarda, zamonaviy loyihalar asosida barcha qulayliklarga ega bo'lgan, 2 sotix maydonda qurilgan xizmat uylari barpo etilib, foydalanishga topshirildi.

Mazkur chora-tadbirlar natijasida ichki ishlar organlari xodimlarining xizmat samaradorligi oshib, ular tomonidan aholining muammolariga joyida yechim topish, huquqbuzarliklarning oldini olish hamda jamoat xavfsizligini ta'minlash borasida muhim natijalarga erishilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 18-fevralda qabul qilingan "Jamiyatda ijtimoiy-ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish, mahalla institutini yanada qo'llab-quvvatlash hamda oila va xotin-qizlar bilan ishlash tizimini yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni[2,2 mamlakatimizda mahalla institutining o'rni va nufuzini yanada oshirishga xizmat qilayotgan muhim huquqiy hujjatlardan biri hisoblanadi.

Mazkur Farmon talablari asosida respublikamizda faoliyat yuritayotgan barcha mahalla fuqarolar yig'inlariga bir nafardan profilaktika (katta) inspektori lavozimi joriy etildi. Bu yangilik mahallalarda huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish, jinoyatchilikka qarshi kurashish hamda aholining huquqiy madaniyatini yuksaltirishda muhim ahamiyat kasb etdi. Profilaktika inspektorlarining bevosita mahallalarda faoliyat yuritishi orqali fuqarolarning muammolariga joyida va tezkor yechim topish imkoniyati kengaydi.[3,44]

Bugungi kunda har bir mahallada faoliyat olib borayotgan profilaktika inspektorlari mahalla fuqarolar yig'ini raislarining huquqbuzarliklar profilaktikasi masalalari bo'yicha o'rinbosari sifatida faoliyat yuritib kelmoqda. Ular mahalla raislari, faollar, nuroniylar hamda boshqa jamoat tuzilmalari bilan hamkorlikda jamoat tartibini saqlash, ijtimoiy-ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish, muammoli oilalar bilan ishlash va yoshlar o'rtasida huquqbuzarliklarning oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda.

Shuningdek, mahalla fuqarolar yig'inlari va profilaktika inspektorlari o'rtasidagi o'zaro hamkorlik yangi bosqichga ko'tarildi. Ushbu hamkorlik asosida aholi murojaatlarini o'rganish, nizoli holatlarning kelib chiqishiga sabab bo'layotgan omillarni aniqlash, ijtimoiy xavfli vaziyatlarni barvaqt bartaraf etish bo'yicha tizimli ishlar olib borilmoqda. Natijada mahallalarda huquqbuzarliklarning oldini olish mexanizmi yanada takomillashib, jamoatchilik ishtirokida xavfsiz va osoyishta muhitni ta'minlashga xizmat qilmoqda.[4,20]

Umuman olganda, mazkur Farmon asosida amalga oshirilgan chora-tadbirlar mahalla institutining jamiyatdagi o'rnini mustahkamlab, ichki ishlar organlari va fuqarolik jamiyati institutlari o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirishga, shuningdek, aholi manfaatlarini ishonchli himoya qilishga xizmat qilmoqda.

Mahallalarda jamoat tartibini mustahkamlash, fuqarolarning shaxsiy xavfsizligini ta'minlash, huquqbuzarliklarning oldini olish hamda jinoyatchilikka qarshi kurashish

samaradorligini oshirish maqsadida ichki ishlar organlari tizimining quyi bo'g'inlarini kuchaytirishga qaratilgan keng ko'lamlı tashkiliy islohotlar amalga oshirildi. Ushbu islohotlar doirasida ichki ishlar organlarining boshqaruv tizimi qayta ko'rib chiqilib, asosiy e'tibor bevosita joylarda xizmat olib borayotgan bo'linmalarga qaratildi.[5,30]

Xususan, vazirlik apparati hamda hududiy boshqarmalarda mavjud shtat birliklarining katta qismi optimallashtirilib, ularning qariyb 85 foizi quyi tizim — tuman va shahar ichki ishlar bo'limlariga qayta taqsimlandi. Natijada hududlarda huquq-tartibotni ta'minlash imkoniyatlari kengaytirildi. Shuningdek, 30 ta tuman va shaharda hududiy ichki ishlar organlari tarkibida jami 160 ta ichki ishlar bo'limi va bo'linmalari tashkil etilib, ularning faoliyati aholiga yanada yaqinlashtirildi.

Islohotlarning eng muhim jihatlaridan biri sifatida ichki ishlar organlari faoliyatini parlament va jamoatchilik nazorati ostida olib borish mexanizmi qat'iy belgilab qo'yildi. Jumladan, Ichki ishlar vazirining O'zbekiston Respublikasi Senatiga yiliga ikki marotaba axborot berib borishi, hududiy ichki ishlar organlari rahbarlarining esa xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar Kengashlariga har chorakda hisobot taqdim etishi yo'lga qo'yildi. Bundan tashqari, tuman va shahar ichki ishlar bo'limlari boshliqlarining yoshlar masalalari bo'yicha o'rinbosarlari xalq deputatlari Kengashlariga, profilaktika inspektorlari esa bevosita mahalla aholisiga har oyda o'z faoliyati yuzasidan hisobot berib borishi amaliyoti joriy etildi.

Aholining barcha qatlamlari bilan manzilli va tizimli ishlashni ta'minlash maqsadida murojaatlar bilan ishlash bo'yicha 256 nafar inspektor, xotin-qizlar masalalari yo'nalishida esa 364 nafar katta inspektor lavozimlari tashkil etildi. Shu bilan birga, joylardagi ichki ishlar organlari tarkibida 89 ta shtat birligidan iborat bo'lgan psixologik ta'minlash guruhlari faoliyati yo'lga qo'yildi, bu esa xizmat xodimlari va aholi bilan ishlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Mahallalarda fuqarolarning muammolarini bevosita joyida hal etish, ichki ishlar organlari faoliyatini aholi ehtiyojlariga yanada yaqinlashtirish maqsadida hududiy ichki ishlar organlariga mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan Huquqbuzarliklar profilaktikasi xizmatlarining hududiy bo'linmalariga qo'shimcha ravishda 459 nafar profilaktika (katta) inspektori lavozimlari joriy etildi. Bundan tashqari, fuqarolar yig'inlarida huquq-tartibot ishlarini samarali tashkil etish, ularning qamrovini kengaytirish va profilaktik tadbirlarni kuchaytirish maqsadida ichki ishlar organlari tizimiga jami 2 ming 570 nafar profilaktika (katta) inspektori uchun qo'shimcha shtat birliklari ajratildi.

Mazkur chora-tadbirlar natijasida ichki ishlar organlari faoliyati joylarda yanada samarali yo'lga qo'yilib, mahallalarda xavfsiz va barqaror ijtimoiy muhitni ta'minlashga xizmat qilmoqda.

Xulosa. Ichki ishlar organlari tizimini isloh qilish doirasida quyi bo'g'inlarni mustahkamlashga qaratilgan chora-tadbirlar mahallalarda jamoat tartibini ta'minlash va fuqarolar xavfsizligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etdi. Shtat birliklarining quyi tizimga qayta taqsimlanishi, yangi ichki ishlar bo'limlarining tashkil etilishi hamda profilaktika inspektorlari sonining ko'paytirilishi huquqbuzarliklarning oldini olish va jinoyatchilikka qarshi kurashish samaradorligini oshirdi. Shu bilan birga, parlament va jamoatchilik nazoratining kuchaytirilishi, aholining barcha qatlamlari bilan manzilli ishlash mexanizmlarining joriy etilishi ichki ishlar organlari faoliyatining ochiqligi va hisobdorligini ta'minladi. Natijada mahallalarda barqaror ijtimoiy muhit shakllanib, huquq-tartibotni ta'minlashda davlat organlari va jamoatchilik o'rtasidagi hamkorlik yangi bosqichga ko'tarildi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПФ-5005-сон Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони / <https://lex.uz/docs/3159827>
2. “Жамиятда ижтимоий-маънавий муҳитни соғломлаштириш, маҳалла институтини янада қўллаб-қувватлаш ҳамда оила ва хотин-қизлар билан ишлаш тизимини янги даражага олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида” ПФ-5938-сон Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони / <https://lex.uz/docs/4740345>
3. Рахмонов А.Х. Yangi O‘zbekistonda ichki ishlar organlari faoliyatini takomillashtirish va profilaktika inspektorlarining mahalla bilan hamkorligi masalalari // Huquq va siyosat ilmiy-amaliy jurnali. – Toshkent, 2021. – №4. – 45–52-betlar.
4. Ismoilov B.B. Mahalla institutining jamoat xavfsizligini ta’minlashdagi o‘rni va profilaktika inspektorlarining yangi faoliyat modeli // Jamiyat va boshqaruv jurnali. – Toshkent, 2022. – №2. – 66–73-betlar.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti “Jamoat xavfsizligini ta’minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6196-son Farmon // O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. – Toshkent, 2021. – №13. – 198–205-betlar.